

La représentation de l'éducation physique et sportive chez les élèves de la direction provinciale Nouaceur

The representation of physical education and sports among the students of the Nouaceur Provincial Command

RHARIB Abderrahim

Enseignant chercheur

École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca

Université Hassan II

Laboratoire de Recherche Prospective en Finance et Gestion

Maroc

a-rharib@hotmail.com

BOUKHALKHAL Mohamed

Doctorant

École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca

Université Hassan II

Laboratoire de Recherche Prospective en Finance et Gestion

Maroc

boukhalmed@gmail.com

SIAME Youssef

Doctorant

École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca

Université Hassan II

Laboratoire de Recherche Prospective en Finance et Gestion

Maroc

boukhalmed@gmail.com

Date de soumission : 30/11/2021

Date d'acceptation : 11/01/2022

Pour citer cet article :

RHARIB A. & al. (2022) «La représentation de l'éducation physique et sportive chez les élèves de la direction provinciale Nouaceur», Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 1» pp : 72 - 90

Résumé

Le présent article consiste à déterminer la représentation centrale et périphérique de l'éducation physique et sportive (EPS) chez les élèves. Ces derniers constituent un capital humain éminent pour le développement du pays. L'exploitation pertinente de ce capital immatériel suscite sa mise en valeur. En ce sens, le système éducatif marocain représente un des piliers de la qualification du potentiel humain. Il assure, grâce à ses diverses disciplines scolaires, un enseignement pluridisciplinaire susceptible de développer les compétences des élèves. Étant l'une des disciplines scolaires, l'EPS contribue à la formation d'un citoyen sain, productif et apte à s'intégrer dans la société. Vu ses vertus, l'EPS s'empare d'une valeur de qualification dont les élèves pourraient être conscients. Afin de dévoiler la représentation de l'EPS chez les élèves, nous nous sommes inscrits dans une posture épistémologique constructiviste, et nous avons utilisé, auprès de 300 élèves, le modèle des schèmes cognitifs de base (SCB) développé par Rouquette (1990, 1994). Nous avons obtenu une structure représentationnelle composée d'éléments centraux (capacité physique, football et pratique sportive), d'éléments périphériques (santé, plaisir, basketball, effort et éducation) et d'éléments périphériques suractivés (échauffement et course). Ces éléments renvoient aux activités supports, aux capacités physiques et aux intérêts majeurs visés par l'EPS.

Mots clés : Représentation périphérique ; représentation centrale ; élève ; éducation physique et sportive (EPS) ; capital humain.

Abstract

The aim of this article is to determine the central and peripheral representation of physical education and sport (PSE) among students. The latter constitute an eminent human capital for the development of the country. The relevant exploitation of this immaterial capital leads to its enhancement. In this sense, the Moroccan education system represents one of the pillars of the qualification of human potential. It ensures, thanks to its various school disciplines, a multidisciplinary teaching, likely to develop the skills of the pupils. As one of the school disciplines, PSE contributes to the training of a healthy, productive citizen, capable of integrating into society. Given its virtues, PES takes on a qualification value of which the pupils could be aware. In order to reveal the students' representation of PSE, we adopted a constructivist epistemological posture and used, with 300 students, the model of basic cognitive schemas (SCB) developed by Rouquette (1990, 1994). We obtained a representational structure composed of central elements (physical ability, football and sport practice), peripheral elements (health, pleasure, basketball, effort and education) and over-activated peripheral elements (warm-up and running). These elements refer to the supporting activities, physical abilities and major interests addressed by PES.

Key words: Peripheral representation; central representation; student; physical and sports education (PSE); representation; human capital.

Introduction

L'économie, au niveau mondial, s'appuie sur la meilleure exploitation des différentes ressources disponibles ou développées dans chaque pays. L'ensemble de ces ressources constitue un capital représentant le foncier et la locomotive d'un développement multidimensionnel. Le capital de tous les pays, se compose d'un capital matériel et d'un capital immatériel émergent¹.

Le capital immatériel au Maroc, a connu ces dernières 15 années une véritable promotion et mise en valeur, grâce aux différentes stratégies faisant de lui un centre d'intérêt inédit. Ce capital immatériel se trouve sous différentes formes citées par le Roi Mohammed VI « [...] son capital humain et social, la confiance, la stabilité, la qualité des institutions, l'innovation et la recherche scientifique, la création culturelle et artistique, la qualité de la vie et de l'environnement, et d'autres éléments encore ».

Parmi les composantes du capital immatériel marocain, le Roi détermine le capital humain, lequel représente un potentiel éminent pour le développement du pays. La densité de la population marocaine en fonction des âges (62,4% entre 15ans et 59 ans) (Haut-Commissariat au Plan, Maroc), reflète la possession d'une ressource naturelle à fort effet sur l'évolution socioéconomique du pays.

Par ailleurs, la confirmation du rôle que pourrait jouer le potentiel humain marocain dans le développement du pays, exige la mise en valeur de cet atout, via le développement de ses compétences techniques, communicationnelles, relationnelles, méthodologiques et de gestion face aux diverses situations de la vie personnelle et professionnelle.

Dans cette perspective, le système éducatif marocain en tant qu'un levier de la construction et de la valorisation de l'être humain, assoie des stratégies de formation et déploie des efforts dans l'orientation et l'encadrement, pour réussir la qualification des individus au moyen des compétences nécessaires à l'intégration effective dans la société.

De surcroît, le système éducatif marocain assure la diversité de l'offre d'enseignement et de formation, afin de satisfaire le besoin des élèves et de répondre à la demande du marché de l'emploi. Il propose, grâce aux différentes branches convenues, un enseignement à vocation scientifique, technique, littéraire et professionnelle. La concrétisation de ces enseignements

¹ Adopté comme indicateur d'évaluation de la richesse par la banque mondiale en 2005

repose sur un groupe de disciplines scolaires collaborant dans l'intention de former un citoyen sein et apte à s'intégrer dans la société.

Au nombre des disciplines scolaires adoptées par le système éducatif, figure l'éducation physique et sportive (EPS), qui, constitue une matière d'enseignement mettant le sport au service de l'enseignement et de la formation des jeunes. L'EPS intervient à deux champs, le champ d'enseignement et le champ sportif. Au niveau de l'enseignement, elle contribue, par le biais des activités physiques et sportives (APS), au développement physique, mental et cognitif des individus, et elle assure la construction des compétences sportives transférables à la vie sociale. Quant au niveau sportif, l'EPS se transforme en un espace de détection des jeunes talentueux, de spécialisation sportive, de perfectionnement et d'expertise, en raison de faciliter l'accès des élèves à la pratique sportive professionnelle en dehors de l'école et d'en être performants.

La vocation sportive de l'EPS en fait une matière de formation des futurs athlètes et de préparation à des métiers sportifs tels que l'arbitrage, l'entraînement et l'organisation des événements sportifs. À l'égard de toutes ses vertus, nous estimons que l'élève marocain pourrait être conscient de l'intérêt de l'EPS dans sa vie personnelle et professionnelle. En conséquence, sa représentation de l'EPS devrait s'articuler autour des apprentissages assurés, de la formation dispensée et des opportunités offertes de développement et d'inclusion sociale. Cependant, la construction d'un référentiel de la représentation de l'EPS chez les élèves, peut nous renseigner sur leur vision portée à cette discipline scolaire et nous approcher de leur prise de conscience de sa valeur éducative, sportive, de formation et d'insertion socioprofessionnelle. Pour ce, notre question de recherche est formulée ainsi : Quelle est la représentation des élèves par rapport à l'EPS ?

En vue d'apporter des éléments de réponse à cette problématique et de s'approcher de la prise de conscience de l'intérêt de l'EPS, en tant qu'entité de formation et de qualification d'un futur citoyen apte à s'insérer dans son environnement socioprofessionnelle, nous allons construire le schéma de représentation de l'EPS provenant des élèves de la direction provinciale Nouaceur.

En fait, l'article s'organise en deux parties. La première traite l'être humain en tant que capital immatériel à développer et discute la capacité de l'EPS à contribuer, prallèlement à d'autres unités de formation, à sa qualification et à la construction de ses compétences transversales. Quant à la deuxième, elle est consacrée à la construction du schéma de représentation de l'EPS. Dans ce sens nous avons présenté les théories mobilisées (Théorie des représentations et du

noyau central), le modèle utilisé (SCB) et les résultats (noyau périphérique et central) et leur discussion.

1. L'éducation physique et sportive, un moyen de valorisation du capital humain

La première partie focalise l'attention sur le capital humain représentant une composante du capital immatériel à fort effet. Le capital humain constitue une ressource nécessitant la qualification que pourrait garantir les disciplines scolaires telle que l'EPS.

1.1. Le capital humain, une composante primordiale du capital immatériel

Actuellement la richesse des nations se mesure par leur capital matériel et leur capital immatériel. Le capital immatériel ou capital intellectuel, incorporel, ou intangible communément connu entre un groupe d'auteurs (Bessieux-Ollier & Walliser, 2010), constitue la partie inaperçue de la richesse dont dispose un pays. Pendant que le capital matériel représente la richesse ou la source de richesse directement repérable.

Le capital immatériel a un effet important sur la croissance économique et sur le développement social des nations. Cela a été prouvé au niveau des derniers rapports de la banque mondiale sur la richesse et la croissance économique. Le capital immatériel s'incarne à plusieurs ressources faisant parfois son équivalence. Il peut se composer à la fois, selon le discours royal de 2014, de la qualité des services publics, de la stabilité, de la sécurité, du climat d'investissement, du patrimoine culturel, de la richesse naturelle et du potentiel humain.

D'après les différents termes exploités par les praticiens pour parler du capital immatériel, on trouve le terme capital intellectuel (Bessieux-Ollier & al., 2006) favorisant la place de la connaissance dans la croissance des entreprises et des sociétés Teece (cité dans Lacroix & Zambon, 2002). Le recours à l'aspect intellectuel du capital immatériel, suppose l'existence d'un soi porteur de la connaissance ou apte à l'apprendre et à agir en fonction. La transformation du capital intellectuel en facteur de croissance économique, se fait grâce à un capital humain prédisposé à élargir son champ de connaissance et son degré de maîtrise des concepts et des pratiques (Benammi & Mazouz, 2021).

Le capital humain ou le foncier humain s'incarne dans les ressources humaines dispensées dans un groupe, dans une organisation ou au sein d'un pays. Le potentiel humain peut jouer un rôle déterminant dans le développement des pays grâce à ses aptitudes physiques et intellectuelles Becker et Schultz (cités par Cappelliti, 2010). Il vient pour couronner tous les efforts déployés par les gouvernements et les structures privées dans un esprit de collaboration et de

complémentarité. La possession des richesses, autres, que le capital humain conduit à une croissance économique inachevée, à cause de l'absence de l'expertise et du génie humain, susceptibles de créer la symbiose entre les conditions (climat des affaires, évolution des administrations, simplification des procédures, sécurité...) et les richesses.

Le Maroc, suite à la composition de sa population, détient une ressource humaine considérable d'un point de vue quantitatif. Sur le plan qualitatif, le capital humain marocain a besoin de la formation et de la qualification (Nordman, 2002), leur permettant d'occuper effectivement sa position dans le processus de développement.

La meilleure affectation des ressources humaines ou leur mise à la disposition du développement, empreinte la voie de la formation optionnelle relative aux domaines de création de la valeur. Tout pays désireux de bénéficier de son potentiel humain, se trouve contraint de réserver à ses ressources humaines, une éducation et une formation (Chappelletti & Backer, 2010) contemporaines produisant des profils décisifs dans des domaines prometteurs tels que : l'industrie, les nouvelles technologies, l'apprentissage organisationnel, les processus de prise de décision (Simon, 1947), la compétition des entreprises (la théorie de Penrose analysée par Pitelis 2007), les apprentissages culturels et artistiques et le sport.

La formation des personnes commence depuis l'école, où le système éducatif marocain réserve aux apprenants un enseignement multiple et varié. Actuellement, l'école marocaine présente aux élèves un enseignement fondamental à vocation scientifique, technique, professionnelle, artistique, culturelle et sportive. La diversité de l'offre pédagogique s'assure grâce aux disciplines scolaires multiples, agissant ensemble pour la qualification des apprenants. Entre ces disciplines d'enseignement, nous repérons l'éducation physique et sportive (EPS) censée, aussi, servir au développement des individus. Comment l'EPS contribue à la qualification des élèves ?

1.2. L'éducation physique et sportive, une discipline de formation

1.2.1. Aperçu historique

À son début l'éducation physique et sportive (EPS) a assisté à plusieurs changements, elle se balançait entre des méthodes et des conceptions jusqu'à la confirmation de sa légitimité au sein de l'école. A la fin du 19^{ème} siècle on parlait de l'éducation physique (EP) fondée sur des pratiques physiques issues du domaine militaire (Hébertisme), puis elle adhère nécessairement à un mode d'hygiène (naturiste). Petit à petit, l'EP et le sport s'associent et stabilisent leur relation via le lancement de « *la demi-journée de plein air* ».

Suite aux mesures prises par Maurice Herzog, secrétaire d'État à la jeunesse et aux sports, entre 1960 et 1970, la place du sport en EP en France va être renforcée, voire même devenir indispensable, grâce à la nouvelle ère de la sportivisation de l'EP donnant lieu à sa nouvelle version intitulée EPS. Vers les années 80, l'EPS regagne sa place habituelle au ministère de l'éducation nationale et en fixe sa place jusqu'aujourd'hui.

Au Maroc l'EPS a franchi plusieurs étapes et a connu maints changements en fond et en forme. L'EPS est apparue officiellement à l'école marocaine depuis son institutionnalisation en 1964. Depuis cette date à nos jours, l'EPS au Maroc a franchi trois périodes remarquables :

La période de 1964-1990, s'est caractérisée par la création d'un ensemble de structures sportives marocaines et leur affiliation à des structures sportives internationales (*la création des premiers clubs sportifs marocains, la fondation des fédérations, l'adhésion au Comité Olympique International par la création du Comité Olympique Marocain en 1957, la participation sportive aux manifestations africaines et arabes, la création du Comité du Sport Scolaire et Universitaire en 1959*), ainsi que par la production des textes officiels 1964, 1971, 1977 et 1982.

La période de 1991-2006 a constitué la phase de la restructuration de l'EPS, où, nous avons assisté à la création de la direction du sport scolaire pour la gestion des activités de l'ASS, et à l'affectation de l'EPS au service scientifique et du curricula, ainsi qu'à la production des textes officiels 1991 et des orientations pédagogiques du sport scolaire 2001. Cette étape a connu aussi un grand intérêt alloué à l'EPS de la part du Roi Hassan II², annonçant (la création de la direction de l'E.P du sport, de l'hygiène scolaire et de ses annexes « l'arrêté du 294761 du 21/11/94 », et la création de la fédération nationale du sport scolaire et ses annexes dans toutes les académies et les délégations « la note n° 54 en 1995 »).

La dernière période de 2007 à nos jours a initié une grande mutation impactant les pratiques d'enseignement de l'EPS. Depuis 2007, nous avons commencé le travail avec des orientations pédagogiques 2007 (OP 2007) au lieu de celles de 1991, ce changement a permis à l'EPS de se doter, dans une première, d'un programme d'enseignement fondé sur l'approche par compétences (APC) dans un esprit de revalorisation et d'implication de l'apprenant dans la construction de ses savoirs.

² Directives de Feu le Roi HASSAN II pour renforcer l'EPS dans le domaine scolaire et universitaire en 1979, « qu'attend-t-on de l'E.P.S en tant que discipline pédagogique fondamentale ayant un rôle dans la culture, la formation de la personnalité et le maintien du corps ? », « tentative de sélection des meilleurs éléments parmi les élèves pour la formation de champions dans les divers sports. », « repousser l'appareil administratif en E.P.S. »

1.2.2. Éducation physique et sportive

L'EPS est une discipline scolaire d'enseignement, faisant des activités physiques et sportives (APS) un moyen d'éducation et de transmission des savoirs ainsi que de construction des compétences « *L'EPS est une matière d'enseignement faisant partie du système éducatif, et intégrée dans tous les niveaux scolaires. Elle contribue, par la pratique des activités physiques et sportives, au développement des capacités chez l'élève, ainsi que l'acquisition des habiletés motrices et des connaissances, en vue de lui inculquer des valeurs relatives à la santé et la qualité de vie, et lui permettre d'agir dans l'environnement* » (OP 2007).

Cette discipline d'enseignement se trouve sous deux formes complémentaires, l'EPS et l'association sportive scolaire (ASS). L'EPS représente un espace d'enseignement, où, les enseignants favorisent l'apprentissage scientifique, technique, méthodologique et la construction des compétences, par le biais des APS (Gasparini, 2012). Au niveau de l'EPS aussi, les APS représentent un moyen permettant de formation et de développement intellectuel des élèves. Quant à l'ASS constitue une occasion et une opportunité offerte aux élèves désirant exceller dans la pratique sportive ou améliorer leur niveau de pratique ou bien consolider les apprentissages provoqués aux séances de l'EPS. L'ASS se considère comme un espace de détection des talents, de formation des équipes et d'encadrement des jeunes athlètes, afin qu'ils puissent participer aux différentes compétitions scolaires.

Quelques auteurs ont constaté que l'EPS est associée à plusieurs disciplines scolaires dans un esprit d'instruction, d'éducation et de formation des individus. En ce sens, les auteurs relatent le rôle de l'EPS dans l'assimilation, la mémorisation et la maîtrise des enseignements et des situations jugées complexes. D'un autre point de vue, la communication de l'EPS avec un nombre important de disciplines corrobore sa place au sein du système éducatif (elle en tire sa légitimité) (Le Roy et al, 2018).

L'EPS, à travers ses deux entités de formation, contribue à côté des autres disciplines scolaires à la formation, à la qualification et au développement des qualités techniques, communicationnelles et relationnelles des individus. Aux séances de l'EPS, l'élève apprend les sciences et les techniques des APS, subit une éducation corporelle et vit des situations similaires à celle de la vie, alors qu'aux séances de l'ASS dédiées au sport scolaire, l'apprenant développe son niveau de pratique, reçoit des formations en quelques métiers du sport (Arbitrage, coaching, organisation des manifestations sportives...) et découvre le monde de fonctionnement de la vie

associative. Grâce à ses vertus, l'EPS participe profondément à la qualification du capital humain et au développement du potentiel dont dispose des pays tel que le Maroc.

L'EPS met à la disposition de l'élève toutes les conditions pédagogiques et matérielles, pour réussir sa mise en valeur et en faire un capital humain immatériel capable de créer de la richesse. À l'égard de sa contribution au processus de qualification des individus, quelle est la représentation de l'EPS chez les élèves ?

2. L'éducation physique et sportive au sens des élèves

Au sein de la seconde partie nous approchons théoriquement le concept de la représentation sociale et de la théorie mobilisée (théorie du noyau central), et nous présentons la méthodologie et l'outil de mesure adopté. Toutes ces mesures prises nous ont permis de dévoiler la représentation de l'EPS chez les élèves et d'analyser ses éléments constitutifs.

2.1. Cadre général de la recherche : La représentation, un système de construction de la connaissance

Notre travail de recherche vise à déterminer la représentation de l'EPS chez les apprenants, en vue d'en déduire leur conscience du rôle de l'EPS dans la mise en valeur des capacités des individus.

2.1.1. Représentation sociale

La représentation sociale (RS) reflète le résultat d'une image mentale ou d'une construction conceptuelle affectée à un phénomène, à une personne ou à un objet. Malgré son caractère abstrait, individuel et communautaire, la RS pourrait être tangible à travers son interaction avec l'environnement autour « *les représentation sociales sont des entités presque tangibles. Elles circulent, se croisent et se cristallisent sans cesse à travers une parole, un geste, une rencontre, dans notre univers quotidien* » (Moscovici, 2004). D'une vision ancienne, dans l'esprit de Durkheim, les RS établissent une classe générale contenant des phénomènes psychiques et sociaux définis comme science, idéologie, mythe...etc.

L'EPS dispose sans doute d'une représentation, dévoilée ou cachée, chez les apprenants. Au sens de sa détermination nous avons mobilisé la théorie des représentations et précisément celle du noyau central.

2.1.2. Théorie du noyau central

En tant qu'un groupement d'idées, d'informations, de croyances, d'opinions et d'attitudes, les RS s'organisent dans un système socio-idéologique (Bertoldo & Bousfield, 2011) faisant appel

à des valeurs, à des histoires et au vécu des groupes sociaux. Au sein de ce système, les éléments constitutifs des RS sont rangés en fonction de leur nature et de leur valeur par rapport à l'objet. Il y'a des éléments essentiels, des éléments importants et des éléments secondaires (Abric, 2002).

Selon la théorie du noyau central, les RS se composent de deux systèmes de connaissance, un système périphérique à caractère concret et souple, et un système central correspondant à la partie stable et consensuelle de la représentation.

2.1.3. Méthodologie de la recherche

Notre travail de recherche, s'oriente vers la définition du système de connaissance construit chez les élèves au regard de l'EPS. Pour ce faire, nous cherchons à répondre à la question suivante : quelle est la représentation des élèves par rapport à l'EPS ?

Notre question de recherche nous met dans une logique de construction du schéma représentationnel de l'EPS chez les élèves. Cette logique inscrit notre étude dans un positionnement épistémologique constructiviste, où, nous allons construire une connaissance nouvelle « système de représentation de l'EPS » dans un contexte précis « direction provinciale Nouaceur ». La construction du schéma représentationnel obéit au raisonnement inductif fondée sur l'induction de nouveaux induits provenant des élèves interrogés.

Pour la détermination du système de représentation, nous avons choisi d'interroger les élèves de la direction provinciale Nouaceur, vu sa taille importante en rapport avec les autres directions de la ville de Casablanca. Nous avons réalisé le test avec 300 élèves, mais nous n'avons récupéré que 296 exemplaires remplis. Parmi les feuilles de test restituées, 20 copies n'étaient pas valides.

La taille de l'échantillon a été définie grâce à la méthode de Carricano et Poujol (2009). Cette dernière stipule que la taille minimale de l'échantillon est égale au nombre d'items multiplié par cinq. Pour avoir plus de fiabilité, il est préférable de multiplier le nombre d'items par dix. Dans le cadre de notre étude, nous avons défini la taille de notre échantillon en multipliant les 28 connecteurs du modèle utilisé (modèle des SCB en tant qu'outil de construction) par dix. Ce qui nous a donné une taille de 280 élèves et nous avons opté pour un échantillon de 300 élèves. Le modèle des schèmes cognitifs de base (SCB) développé par (Rouquette, 1990, 1994), a constitué notre outil de mesure. L'analyse des résultats a été faite suite aux directives de Guimelli et Rouquette (1992) et d'autres auteurs ayant travaillé sur le modèle des SCB. Pour la concrétisation des tests et le calcul des valences nous nous sommes référés au tableur Excel.

2.1.4. Modèle des schèmes cognitifs de base

Le modèle permet de déterminer les éléments constitutifs de la représentation relative à un inducteur (phénomène, concept, mot...) et contribue à l'affinement de l'analyse structurale des représentations sociales à plusieurs niveaux. Il s'active lorsqu'on présente un inducteur à une population donnée et on lui demande de procéder par une association libre. Une fois l'association se termine, les sujets commencent par la justification³ des induits (cognèmes) (appellation de Codol citée par Delahouss 2017) avancés. Ensuite, ils établissent les relations possibles entre l'inducteur et les autres induits. La spécification de la relation devient facile grâce à la présentation d'une liste exhaustive comprenant 28 connecteurs déterminant la relation qui pourrait lier l'inducteur à l'induit.

À ce stade, le sujet doit répondre aux 28 relations avancées par oui, par peut être ou par non (Rateau, 1995). Cela permet au sujet de devenir expert de son analyse et d'éviter les inconvénients de l'analyse effectuée par des juges extérieurs (Ghiglione & al., 1985).

L'analyse du test se fait en fonction de cinq SCB (Lexique, Voisinage, Composition, Praxie et Attribution) (Rouquette, 1994) ou trois méta-schèmes correspondant aux trois fonctions cognitives qui pourraient être activées au sein de l'activité représentationnelle des sujets. L'analyse s'appuie aussi sur les valences partielles et la valence totale. La valence totale égale à la somme des réponses oui divisée par $28 \times 3 \times$ Nombre de sujets. Quant à la valence partielle est égal au nombre de réponse oui de l'une des SCB divisé par le nombre des connecteurs $\times 3 \times$ Nombre des sujets.

Ce modèle a donné lieu à une procédure empirique que nous avons suivie pour déterminer les représentations de l'EPS chez les élèves de la direction provinciale Nouaceur.

2.2. Représentation de l'EPS chez les élèves

Nous avons commencé le travail sur les résultats avec une opération d'évacuation des données sur Excel, en effectuant un dépouillement des réponses « oui » avec les induits avancés par les sujets.

³ En absence de cette étape, les sujets trouvent des difficultés à continuer le test. Guimelli et Rouquette (1992)

Tableau N° 1: Fréquence d'apparition des induits

Cognème	Fréquence
Capacité physique	87
Football	63
Santé	63
Plaisir	27
Course	51
Basketball	36
Effort	90
Education	48
Pratique sportive	90
Echauffement	39

Source : Dépouillement des induits avancés par les répondants

La première lecture du tableau N° 1, montre que nous avons limité la liste des induits en 10 éléments constituant le champ de représentation de l'EPS chez les sujets interrogés. La fréquence d'apparition des induits rejetés ne dépasse pas 9 fois. Ce tableau permet d'avoir une idée sommaire sur les induits retenus.

La représentation de l'EPS chez les élèves s'articule autour de ces dix cognèmes : Capacité physique, Pratique sportive, Effort, Football, Santé, Course, Education, Echauffement, Basketball et Plaisir.

Tableau N° 2: Valence totale des induits

Induit	Total « oui »	Valence totale (Vt)
Capacité physique	1299	0,530696953
Football	846	0,483056185
Santé	672	0,385487528
Plaisir	315	0,407260435
Course	1662	0,800529101
Basketball	381	0,373677249
Effort	1107	0,433862434
Education	699	0,510168651
Pratique sportive	1461	0,571428571
Echauffement	840	0,703907204

Source : Traitement des données restituées

Nous avons calculé la valence totale à travers la moyenne des valences partielles des trois méta-schémas relatifs à l'activité cognitive mobilisée par le sujet.

$$Vt = (Vd + Vp + Va)/3 ; Vd = \frac{\text{Total "oui"}}{9 \times \text{Fréquence}} ; Vp = \frac{\text{Total "oui"}}{12 \times \text{Fréquence}} ;$$

$$Va = \frac{\text{Total "oui"}}{7 \times \text{Fréquence}}$$

Vt : Valence totale

Vd : Valence partielle de la fonction descriptive

Vp : Valence partielle de la fonction prescriptive

Va : Valence partielle de la fonction attributive

Fréquence : la répétition du cognème chez les sujets ou en fonction des sujets. Chaque sujet évoque le même induit une fois au maximum.

La valence totale des induits nous mène à identifier deux catégories de cognèmes, selon leur importance au sein du champ représentationnel de l'EPS. Il y'a des induits qui mobilisent un nombre important de relation avec l'inducteur (EPS) à savoir : course, échauffement et pratique sportive. D'autres induits, comme capacité physique, éducation, football, effort, plaisir, santé et basketball, sollicitent un nombre moyen d'opérateurs. Cette différence en termes de valence totale, nous renseigne sur la diversité des niveaux de proximité des induits par rapport à l'inducteur.

Malgré la fréquence d'apparition de quelques induits, on constate que leur valence est faible. La valence totale du tableau N° 2 nous a permis de déterminer qualitativement le système central et le système périphérique de représentation de l'EPS.

Représentations centrales : course, échauffement, pratique sportive, capacité physique, éducation et football.

Représentations périphériques : effort, plaisir, santé, et basketball.

En vue d'avoir plus de précision sur la centralité des éléments de la connaissance, nous allons calculer l'indice Lambda λ^4 , défini en tant qu'un rapport vectoriel d'un cognème donné.

⁴ Rouquette et Rateau (1998)

Tableau N° 3: Calcul de l'indice Lambda

Cognème	Indice λ
Capacité physique	1,031747046
Football	1,030027308
Santé	1,388539043
Plaisir	1,403537123
Course	0,731777827
Basketball	1,289516228
Effort	1,205164993
Education	1,117629723
Pratique sportive	1,095795104
Echauffement	0,441348995

Source : Traitement des données restituées

$$\lambda = \frac{V_t}{(V_p^2 + V_a^2)}$$

L'indice de Lambda nous présente les induits : capacité physique, football et pratique sportive comme éléments centraux et les induits santé, plaisir, basketball et éducation comme éléments périphériques, alors qu'il nous présente les induits échauffement et course en tant qu'éléments périphériques suractivés par la manière de déclaration de l'inducteur.

Grâce au tableau N° 3, nous adoptons le résultat offert par l'indice Lambda et nous classifions les cognèmes de la manière suivante :

Éléments centraux : capacité physique, football et pratique sportive

Éléments périphériques : santé, plaisir, basketball, effort et éducation

Éléments périphériques suractivés : échauffement et course

Tableau N° 4: La nature des éléments centraux

Cognème	Vp	Va
Capacité physique	0,52586207	0,487684729
Football	0,46428571	0,503401361
Pratique sportive	0,56666667	0,447619048

Source : Traitement des données restituées

Suite à la comparaison de la pondération des valences partielles contenues dans le Tableau N° 4, nous constatons une différence non significative entre les deux SCB (praxie et attribution). Ce constat nous permet de conclure de la nature mixte des éléments centraux de la

représentation. Cela signifie que les éléments disposent d'un caractère fonctionnel et d'un caractère normatif. Selon la théorie du noyau centrale, la mixité des éléments renseigne sur l'attachement du schéma de représentation des élèves, beaucoup plus, à la nature et à la manière de la pratique sportive tenue en EPS, qu'aux compétences transversales construites.

Les élèves de la direction provinciale Nouaceur ont identifié plus que 60 cognèmes se rapportant à l'EPS. Ces induits constituent la structure représentationnelle de l'EPS chez les élèves de la direction en question. Les éléments récurrents de la représentation s'incarnent aux dix induits susmentionnés. L'observation des dix cognèmes nous renvoie, soit aux moyens exploités, soit aux ressources mobilisées ou aux intérêts sportifs de l'EPS vécus par les groupes sociaux des élèves (Bertoldo & Bousfield, 2011).

Les schémas des représentations central et périphérique de l'EPS élaborés à l'aide de la théorie du noyau central et du modèle de SCB, soutiennent que les élèves ne voient pas en EPS une matière d'enseignement favorisant l'atteinte d'un ensemble de connaissance et garantissant la construction des compétences à travers des APS. Mais ils se l'approprient à travers le prisme des APS pratiquées ou via des conditions matérielles de travail. Cela suppose que l'EPS est représentée chez les élèves par des éléments tangibles vécus durant les séances d'EPS ou de l'ASS. En effet, l'élève de la direction provinciale Nouaceur demeure loin d'être conscient de la contribution de l'EPS dans sa formation et dans sa qualification (Nordman, 2002) pour s'intégrer au sein du milieu socioprofessionnel.

Vu l'ignorance du rôle de l'EPS dans la dotation des individus, grâce à la pratique sportive, de compétences favorisant leur inclusion sociale, leur confiance en soi, leur insertion professionnelle et l'amélioration de leurs conditions de vie (Rharib & al., 2021), les élèves seraient incapables de traiter la matière, convenablement, à sa réelle valeur socioéconomique. En conséquence, ils louperaient, par effet de manque de conscience et d'ignorance, la chance de bénéficier de la qualification socioprofessionnelle et de la construction des compétences de vie, assurée par cette discipline scolaire particulière. Chose qui pourrait influencer, négativement, le développement du capital humain immatériel au sein des écoles.

De surcroît, la définition de la nature des éléments centraux de la représentation, nous mène à préciser que les élèves ont avancé leur représentation à partir de la relation entretenue avec l'EPS. Les élèves ont tenté de définir l'EPS au moyen des rapports d'action et au moyen des valeurs, des normes et des règles. Cela nous permet de dire, que la force représentationnelle des

élèves, n'émane pas d'une connaissance préalable ou extérieure, mais, elle émane d'un vécu lié au contact direct avec l'objet de la représentation (EPS).

La limitation de la représentation de l'EPS à un ensemble d'APS, à la topographie d'une séance ou aux ressources physiques mobilisées, témoigne de l'ignorance des élèves par rapport à la valeur de cette discipline scolaire, dans la formation et dans la qualification des individus au niveau sportif, au niveau organisationnel et au niveau d'encadrement. Cela tire la sonnette d'alarme en vue de rappeler les acteurs (enseignants et inspecteurs pédagogiques de l'EPS) de la nécessité de conduire leurs interventions pédagogiques et sportives dans un cadre sensibilisant les apprenants de l'intérêt éducatif, sportif et de formation ainsi que de qualification confié à l'EPS (OP 2007 et OP 2009).

Conclusion

Le capital immatériel s'incarne à un ensemble de composantes intangibles, mais ayant un impact positif sur la croissance économique. Parmi les éléments constitutifs du capital immatériel, nous mettons au premier rang le capital humain. Ce dernier représente un facteur déterminant dans tous les processus de création de la valeur. Considéré comme locomotive de la croissance et précurseur du développement, le capital humain a toujours besoin de la formation et de la qualification, susceptibles d'améliorer l'exploitation de son potentiel.

Le système éducatif est le premier palier de mise en valeur du potentiel humain. Il présente aux individus l'occasion d'apprendre, de se former et de construire des compétences transférables à la vie socioprofessionnelle. Le système éducatif marocain, met à la disposition des citoyens, une panoplie de disciplines d'enseignement et de formation collaborant pour produire un citoyen sein apte à s'intégrer dans la société.

L'EPS, une matière d'enseignement à vocation sportive, faisant partie des disciplines scolaires. Elle contribue à la formation et à la qualification des individus. Cette discipline dispose d'un champ de formation élargi communicant avec les différentes matières. Elle assure des apprentissages scientifiques et techniques, elle développe des habiletés motrices, elle forme des futurs athlètes et elle construit des compétences méthodologiques et communicationnelles.

Malgré sa forte contribution à la valorisation du potentiel humain, les vertus de l'EPS, en termes de la formation et de la qualification, demeurent inaperçues de la part des élèves de la direction provinciale Nouaceur. Les éléments constitutifs de la représentation de l'EPS sont en relation étroite avec les activités et les situations vécues au cours des séances, tandis que les apprentissages parallèlement mobilisés et la formation réservée à travers l'EPS, sont faiblement

déterminés par les élèves. Les éléments définis et leur poids représentationnel aident à conclure de l'inconscience des élèves vis-à-vis de l'intérêt de l'EPS pour leur avenir socioprofessionnelle. Ce constat nécessite une explication grâce à l'étude des causes humaines (profils des acteurs), matérielles (outils de travail et espaces de travail), pédagogiques et didactiques (clarté du programme, maîtrise des outils de travail, capacité à mener l'apprenant à avoir conscience de l'intérêt de l'EPS...) pour réduire le fossé entre l'élève et la formation pluridimensionnelle assurée par l'EPS.

En guise de conclusion, cette étude présente un référentiel relatif au schéma représentationnel de l'EPS dans un contexte précis (direction provinciale Nouaceur). Ce schéma constitue une contribution scientifique à l'aide d'une connaissance construite, et met à la disposition des praticiens et des managers de l'EPS un cadre de référence, afin de s'autoévaluer et d'évaluer leurs interventions, et envisager les actions nécessaires à l'amélioration des pratiques garantissant l'assimilation de l'intérêt de formation et de qualification socioprofessionnelle de telle discipline scolaire (EPS).

BIBLIOGRAPHIE

Abric, J. (2002). Méthodes d'étude des représentations sociales. ERES.

Bessieux-Ollier, C. & Walliser, É. (2010). Le capital immatériel : État des lieux et perspectives. *Revue française de gestion*, volume 207 numéro 8

Bessieux-Ollier, C., Lacroix, M. & Walliser, E. (2006, May). Capital humain : mesure, management et reporting Un état des lieux sur le plan théorique et pratique. *Comptabilité, contrôle, audit et institution*

Bohn Bertoldo, R. & Bousfield, S. (2011). Représentations sociales du changement climatique : Effets du contexte de présentation et de l'implication. *Temas em Psicologia*, volume 19 numéro 1

Cappelletti, L. (2010). Vers un modèle socio-économique de mesure du capital humain ?. *Revue française de gestion*, volume 207 numéro 8

Cappelletti, L., & Baker, R.C. (2010). Measuring and developing human capital through a pragmatic action research: a French case study. *Action Research*, volume 8 numéro 2

Delahousse, A. (2017). Jérôme S. Bruner, car l'interaction donne forme à la cognition.... *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, volume 1 numéro 1

Gasparini, W. (2012). Penser l'intégration et l'éducation par le sport France : réflexion sur les catégories d'analyse sociale et politique. *Movement & Sport Sciences-Science et Motricité*, numéro 78

Ghiglione, R., Matalon, B. & Bacri, N. (1985). Les direx analysés : L'analyse propositionnelle du discours [Analysis of the spoken word : Propositional discourse analysis]. Presses Universitaires de Vincennes

Guimelli, C.H. & Rouquette, M.L. (1992). Contribution du modèle associatif des schèmes cognitifs de base à l'analyse structurale des représentations sociales. *Bulletin de psychologie*, volume 45 numéro 405

Lacroix, M., Zambon S. (2002). Capital intellectuel et création de valeur : une lecture conceptuelles des pratiques françaises et italiennes. *Comptabilité Contrôle Audit*, Tome 8

Le Roy, D., Trohel, J., & Attali, M. (2018). L'EPS au prisme des disciplines : polysémie et pluralité de l'interdisciplinarité (1981-2015). *Carrefours de l'éducation*, volume 46 numéro 2

Mazouz, S. & Benammi, M.H. (2021). Le Capital Immatériel : nouveau mode de gestion, à l'épreuve des mutations mondiales, dont la crise sanitaire, due à la "Covid-19" Cas des entreprises marocaines». *Revue Internationale du Chercheur*, volume2 numéro 3

Moscovici, S. (2004). Chapitre premier. La représentation sociale : un concept perdu. *La psychanalyse, son image et son public* (pp. 37-79). Presse Universitaire de France

Nordman, C. (2002). Diffusions du capital humain et effets d'entreprise : Approche par frontière de gains sur données appariées marocaines et tunisiennes. *Revue économique*, volume 53 numéro 3

Pitelis, C. N. (2007). A behavioral resource-based view of the firm: The synergy of Cyert and March (1963) and Penrose (1959). *Organization Science*, volume 18 numéro 3

Rharib, A. & al. (2021). L'insertion socio-économique par le sport. Éditions Le Fennec

Rateau, P. (1995). Le noyau central des représentations sociales comme système hiérarchisé. Une étude sur la représentation du groupe. *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*

Rouquette, M.L. (1990). Sur la composition des schèmes. *Nouvelles Etudes Psychologiques*, volume 4 numéro 1

Rouquette, M.L. (1994). Une classe de modèles pour l'analyse des relations entre cognènes. *Structures et transformations des représentations sociales*

Rouquette, M.-L., & Rateau, P. (1998). Introduction à l'étude des représentations sociales. Presses Universitaires de Grenoble

Simon, H. A. (1947). A Comment on " The Science of Public Administration". *Public Administration Review*, volume 7 numéro 3

Villaret, S., & Delaplace, J. M. (2004). La méthode naturelle de George Hébert ou « l'école naturaliste » en éducation physique (1900-1939), *De Boeck Supérieur « Staps »*, 29-44.

Webographie :

https://www.academia.edu/1022504/Repre_sentations_sociales_du_changement_climatique, consulté le 20/10/2021

<http://rgphentableaux.hcp.ma/>, consulté le 15/10/2019

El chaheb, M. (2010, 9 Avril). L'évolution du sport scolaire au Maroc. *meknesnews*. <http://meknesnews.over-blog.com/article-l-evolution-du-sport-scolaire-au-maroc-par-elchaheb-mustapha-48298797.html>, consulté le 12/11/2021

Documents officiels :

Discours royal à l'occasion de la Fête du Trône par le Roi Mohammed VI, mercredi 30 juillet 2014

Orientations pédagogiques 2007 relatives à l'EPS au second cycle qualifiant

Orientations pédagogiques 2009 relatives à l'EPS au second cycle collégial